

ANALISIS TINGKAT BEBAN KERJA *OPERATOR PACKING* DENGAN METODE NASA-TLX (*TASK LOAD INDEX*) DI PT GEMBIRA

M. Ansyar Bora, S.T., M.T.
Dosen Program Studi Teknik Industri
STT IBNU SINA Batam
Email : ansyar@stt-ibnusina.ac.id

ABSTRAK

Salah satu alat ukur dalam produktivitas karyawan adalah faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini bisa saja terjadi karena adanya beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Kelelahan ini juga terjadi pada operator *packing* di PT.Gembira. Operator *packing* di PT. Gembira terdiri dari 5 orang. Kelima orang operator *packing* melakukan aktivitas dan pekerjaan yang sama dan analisa terhadap beban kerja operator *packing* belum pernah dilakukan sebelumnya. Kelelahan yang dirasakan oleh operator *packing* termasuk kelelahan fisik dan mental. Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan analisa tingkat beban kerja operator *packing* dengan metode NASA-TLX (*Task Load Index*) di PT.Gembira Batam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner NASA-TLX, kemudian uji kecukupan data, pembobotan, pemberian *rating* dan menghitung nilai WWL (*Weighted Workload*).

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beban kerja masing-masing operator *packing* di PT. Gembira menggunakan metode NASA-TLX adalah nilai WWL operator 1 sebesar 62,67, operator 2 sebesar 64,33, operator 3 sebesar 62, operator 4 sebesar 69 dan operator 5 sebesar 66,67 dan kelima operator berada dalam kategori beban kerja sedang.

1. PENDAHULUAN

Produktivitas karyawan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan, terutama untuk perusahaan manufaktur yang sebagian besar proses produksinya dilakukan oleh manusia.

Salah satu alat ukur dalam produktivitas karyawan adalah faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini bisa saja terjadi karena adanya beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Beban kerja adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut harga atau

cost dari pencapaian suatu target kegiatan.

Setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun mental pekerja yang menerima beban kerja tersebut agar tidak terjadi kelelahan (Hart dalam Ramadhan, dkk, TT).

Sedangkan kelelahan adalah proses yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan, kapasitas atau kinerja sebagai akibat dari aktivitas kerja. Kelelahan adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa lelah

secara fisik dan mental. Menurut *Workplace Safety & Health Council (WSHCouncil* dalam Ramadhan) (TT), secara garis besar tipe kelelahan dibagi dua yaitu tipe kelelahan dibagi menjadi kelelahan fisik (berkurangnya kemampuan untuk bekerja manual) dan kelelahan mental (penurunan tingkat konsentrasi dan kewaspadaan). Meskipun tidak dapat dipisahkan, namun masih dapat dibedakan pekerjaan dengan dominasi fisik dan pekerjaan dengan dominasi aktivitas mental. Aktifitas fisik dan mental pada masinis menimbulkan konsekuensi, yaitu munculnya kelelahan mental dan beban kerja. Aktifitas fisik dan mental yang tidak baik, apabila tidak dilakukan pemulihan, maka akan berdampak penurunan stamina, mudah emosi, malas bekerja, dan sulit tidur. Kelelahan mental biasanya disebabkan terlalu banyak berpikir, luasnya lingkup dan bobot aspek permasalahan yang dihadapi, dan ketahanan emosi yang lemah serta kurang relaksasi (Astuti, 2013)

Kelelahan ini juga terjadi pada operator *packing* di PT. Gembira. Operator *packing* di PT. Gembira terdiri dari 5 orang. Kelima orang operator *packing* melakukan aktivitas dan pekerjaan yang sama dan analisa terhadap beban kerja yang dirasakan oleh

operator *packing* belum pernah dilakukan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan operator *packing* mereka terkadang merasakan kelelahan. Salah satunya disebabkan karena beban kerja yang diberikan kepada operator *packing*. Jika kelelahan ini dibiarkan terus menerus akan berdampak terhadap produktifitas perusahaan, dimana semakin lelah operator, maka produktifitas perusahaan juga akan menurun dan sebaliknya.

Kelelahan yang dirasakan setiap operator *packing* merupakan bentuk dari kelelahan fisik dimana setiap operator merasa lelah yang harus mengangkat kotak yang berisikan puluhan parfum yang disusun diatas fallet yang disusun setinggi 8 kotak, operator *packing* harus mengangkat kotak dari fallet menuju meja *packing* disini operator *packing* merasa kelelahan yang berlebihan yang harus mengangkat kotak berisikan puluhan parfum tersebut dengan jarak 1,5 m. Setelah operator *packing* cek lalu merapikan dan menutup kembali kotak dengan megisikan *airbag* supaya aman dan benar-benar rapi operator harus mengecek *list* dan menyesuaikan dengan permintaan *coustumer* setelah sesuai dan selesai operator harus mengangkat kembali kotak tersebut ke fallet baru dan disusun rapi dan

aman begitu seterusnya yang dilakukan operator *packing*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pengolahan data dilakukan terhadap hasil kuesioner yang disebarakan kepada 5 (lima) orang operator *packing* di PT. Gembira. Tahapan pengolahan data yang dilakukan untuk kuesioner NASA-TLX adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan uji kecukupan data untuk mengetahui apakah jumlah sampel yang sudah diambil sudah cukup mewakili atau belum.

b. Penjelasan indikator beban mental yang akan diukur seperti dalam Tabel 2.1 yang terdiri dari *Mental Demand*, *Physical Demand*, *Temporal Demand*, *Performance*, *Frustration Level*, dan *Effort*.

c. Pembobotan, pada bagian ini responden diminta untuk melingkari salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tertentu. Kuisisioner NASA- TLX yang diberikan berbentuk perbandingan berpasangan yang terdiri dari 15 perbandingan berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah *tally* dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. Jumlah *tally* ini kemudian akan menjadi bobot untuk setiap indikator beban mental. Nilai pembobotan ini berkisar dari nilai 1 – 5.

Nilai 1-5 ini mengindikasikan tingkat kepentingan dari masing-masing indikator yang dapat dilihat dari Tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Penilaian Tingkat Kepentingan

Tingkat	Definisi
1	Kedua elemen sangat penting
2	Elemen yang satu sedikit lebih penting dibanding elemen lainnya
3	Elemen yang satu esensial atau sangat penting dibanding elemen lainnya
4	Elemen yang satu benar-benar lebih penting dari elemen lainnya
5	Elemen yang satu mutlak lebih penting dibanding elemen lainnya

Pemberian *Rating*, pada bagian ini responden diminta memberi *rating* terhadap keenam indikator beban mental. *Rating* yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. Langkah pemberian *rating* adalah sebagai berikut :

a. Menghitung Produk, produk diperoleh dengan cara mengalikan *rating* dengan bobot faktor untuk masing-masing deskriptor. Dengan demikian dihasilkan 6 nilai produk untuk 6 indikator (MD, PD, TD, OP, FR dan EF)

$$\text{Produk} = \text{Rating} \times \text{bobot faktor} \quad (3.1)$$

b. Menghitung *Weighted Workload* (WWL), WWL diperoleh dengan cara menjumlahkan keenam nilai produk

$$WWL = \sum \text{produk} \quad (3.2)$$

c. Menghitung Rata-rata WWL, rata-rata WWL diperoleh dengan cara membagi WWL dengan bobot total

$$\text{Skor} = \frac{\sum(\text{bobot} \times \text{rating})}{15} \quad (3.3)$$

Untuk melakukan analisa terhadap data yang sudah didapatkan, adalah melalui interpretasi hasil nilai skor, dengan cara skor beban kerja yang didapatkan terbagi dalam tiga bagian yaitu nilai > 80 menyatakan beban pekerjaan yang agak berat, nilai 50-80 menyatakan beban pekerjaan sedang dan nilai < 50 menyatakan beban pekerjaan agak ringan.

Tahapan perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Menyiapkan kuesioner NASA-TLX.
2. Membagikan kuesioner NASA –TLX kepada 5 orang responden yaitu operator *packing*.
3. Melakukan perhitungan terhadap hasil kuesioner NASA-TLX untuk mendapatkan kesimpulan akhir penelitian tentang beban kerja yang dirasakan oleh masing-masing operator *packing* di PT. Gembira.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil jawaban 5 orang responden

yaitu operator *packing* di PT. Gembira. Pengolahan data dilakukan menggunakan kuesioner NASA-TLX untuk mengetahui beban kerja masing-masing operator.

Perhitungan Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil sudah cukup mewakili atau tidak. Dari hasil pengujian kecukupan data, diperoleh semua data cukup. Jika nilai $N' > N$, maka data cukup. Contoh perhitungan uji kecukupan data untuk faktor H.

$$N' = \frac{\sqrt{40 N \sum x_j^2 - (\sum x_j)^2}}{\sum x_j}$$

$$N' = \frac{\sqrt{40 \times 5 \times 10225 - (225)^2}}{106} = 5,3$$

Hasil perhitungan uji kecukupan data dapat dilihat dari Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Uji Kecukupan Data

Faktor RWL	N	N'	Kesimpulan
MD	5	5,3	Cukup
PD	5	5,2	Cukup
TD	5	5,4	Cukup
OP	5	6,7	Cukup
MD	5	4,5	Cukup
PD	5	9,1	Cukup

Pembobotan Hasil Kuesioner

Data beban kerja mental diukur dengan menggunakan metode NASA-TLX menggunakan enam indikator yang diukur untuk mengetahui seberapa besar beban

kerja mental yang dialami oleh perawat. Indikator tersebut adalah *Mental demand* (MD), *Physical demand* (PD), *Temporal demand* (TD), *Performance* (OP), *Frustration level* (FR) dan *Effort* (EF). Sedangkan pembobotan merupakan tahap pemberian bobot yang menyajikan 15 pasangan indikator kemudian diisi oleh responden dengan cara melingkari salah satu pasangan indikator yang mana menurut mereka lebih dominan. Bobot yang diberikan responden berkisar dari nilai 1-5 dengan penjelasan dapat dilihat dari Tabel 3.1. Hasil pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Data Pembobotan Kuesioner

Responden	Indikator						Total
	MD	PD	TD	OP	EF	FR	
Operator 1	2	3	2	3	2	3	15
Operator 2	1	3	3	3	1	4	15
Operator 3	3	3	2	3	2	2	15
Operator 4	2	3	3	3	2	2	15
Operator 5	2	3	2	4	2	2	15

Pemberian Rating

Peringkat (*rating*) merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya tahap pembobotan. Pada tahap ini peringkat atau *rating* pada skala 1-100 diberikan untuk setiap indikator sesuai dengan keadaan yang dialami oleh operator *packing*. Hasil dari pemberian *rating* dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Data Pemberian Rating

Responden	Indikator					
	MD	PD	TD	OP	EF	FR
Operator 1	45	70	50	60	60	80
Operator 2	50	80	60	50	65	70
Operator 3	40	55	50	75	80	80
Operator 4	50	70	65	80	60	85
Operator 5	35	80	70	60	70	50

Perhitungan Nilai WWL (*Weighted Workload*)

Menghitung *Weighted Workload* (WWL) bertujuan untuk mendapatkan nilai dari beban kerja mental tiap indikator. Perhitungan ini dilakukan untuk semua operator *packing* di PT. Gembira Berikut rekapitulasi dari perhitungan nilai WWL dapat dilihat dari Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Perhitungan Nilai WWL (*Weighted Workload*)

Responden	Indikator						Total	Nilai WWL
	MD	PD	TD	OP	EF	FR		
Operator 1	90	210	100	180	120	240	940	62,67
Operator 2	50	240	180	150	65	280	965	64,33
Operator 3	120	165	100	225	160	160	930	62,00
Operator 4	100	210	195	240	120	170	1035	69,00
Operator 5	70	240	140	240	140	100	930	62,00

Perhitungan Nilai WWL Untuk Keenam Indikator

Untuk mengetahui indikator yang paling mempengaruhi kelelahan dari operator *packing* juga dapat dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan WWL keseluruhan. Contoh perhitungan WWL untuk indikator MD operator 1 :

$$WWL \text{ MD} = (2 \times 45) = 6$$

15

Perhitungan dilakukan untuk semua indikaor untuk kelima responden. Untuk hasil

perhitungan WWL untuk keenam indikator dapat dilihat dari Tabel 4.5

Tabel 4.5
Perhitungan Nilai WWL Indikator

Responden	Indikator						Nilai WWL
	MD	PD	TD	OP	EF	FR	
Operator 1	6,0	14,0	6,7	12,0	8,0	16,0	62,67
Operator 2	3,3	16,0	12,0	10,0	4,3	18,7	64,33
Operator 3	8,0	11,0	6,7	15,0	10,7	10,7	62,00
Operator 4	6,7	14,0	13,0	16,0	8,0	11,3	69,00
Operator 5	4,7	16,0	9,3	16,0	9,3	6,7	62,00

Interpretasi Penilaian Beban Kerja

Skor beban kerja (WWL) yang didapatkan terbagi dalam tiga bagian yaitu nilai > 80 menyatakan beban pekerjaan yang agak berat, nilai 50-80 menyatakan beban pekerjaan sedang dan nilai < 50 menyatakan beban pekerjaan agak ringan. (Hart dan Staveland, 1981).

Tabel 4.6
Kategori Penilaian Beban Kerja

Responden	Nilai WWL	Kategori
Operator 1	62,67	Sedang
Operator 2	64,33	Sedang
Operator 3	62,00	Sedang
Operator 4	69,00	Sedang
Operator 5	62,00	Sedang

Setelah diperoleh nilai WWL dan kategori beban kerja masing-masing operator dilakukan analisa.

Dari hasil perhitungan uji kecukupan data, jumlah data yang diambil sudah mencukupi dalam penelitian ini sehingga bisa dilanjutkan pada tahapan perhitungan berikutnya.

Analisa Pembobotan Hasil Kuesioner

Masing-masing responden memberikan bobot untuk keenam indikator yang ada dalam kuesioner NASA-TLX. Keenam indikator tersebut adalah *Mental demand* (MD), *Physical demand* (PD), *Temporal demand* (TD), *Performance* (OP), *Frustration level* (FR) dan *Effort* (EF). Bobot yang diberikan berkisar antara 1-5. Operator 1 memberikan bobot 2 untuk indikator MD, bobot 3 untuk indikator PD, bobot 2 untuk indikator TD, bobot 3 untuk indikator OP, bobot 2 untuk indikator EF dan bobot 3 untuk indikator FR. Operator 2 memberikan bobot 1 untuk indikator MD, bobot 3 untuk indikator PD, bobot 3 untuk indikator TD, bobot 3 untuk indikator OP, bobot 1 untuk indikator EF dan bobot 4 untuk indikator FR. Operator 3 memberikan bobot 3 untuk indikator MD, bobot 3 untuk indikator PD, bobot 2 untuk indikator TD, bobot 3 untuk indikator OP, bobot 2 untuk indikator EF dan bobot 2 untuk indikator FR. Operator 4 memberikan bobot 2 untuk indikator MD, bobot 3 untuk indikator PD, bobot 3 untuk indikator TD, bobot 3 untuk indikator OP, bobot 2 untuk indikator EF dan bobot 2 untuk indikator FR. Operator 5 memberikan bobot 2 untuk indikator MD, bobot 3 untuk indikator PD, bobot 2 untuk indikator TD, bobot 4 untuk indikator OP, bobot 2 untuk

indikator EF dan bobot 2 untuk indikator FR.

Analisa Rating

Responden memberikan bobot rating untuk masing-masing indikator. Nilai rating berkisar dari nilai 0 – 100. Masing-masing responden memberikan nilai yang berbeda-beda.

Operator 1 memberikan bobot 45 untuk indikator MD, bobot 70 untuk indikator PD, bobot 50 untuk indikator TD, bobot 60 untuk indikator OP, bobot 60 untuk indikator EF dan bobot 60 untuk indikator FR. Operator 2 memberikan bobot 50 untuk indikator MD, bobot 80 untuk indikator PD, bobot 60 untuk indikator TD, bobot 50 untuk indikator OP, bobot 65 untuk indikator EF dan bobot 70 untuk indikator FR. Operator 3 memberikan bobot 40 untuk indikator MD, bobot 55 untuk indikator PD, bobot 50 untuk indikator TD, bobot 75 untuk indikator OP, bobot 80 untuk indikator EF dan bobot 80 untuk indikator FR. Operator 4 memberikan bobot 50 untuk indikator MD, bobot 70 untuk indikator PD, bobot 65 untuk indikator TD, bobot 80 untuk indikator OP, bobot 60 untuk indikator EF dan bobot 85 untuk indikator FR. Operator 5 memberikan bobot 35 untuk indikator MD, bobot 80 untuk indikator PD, bobot 70 untuk indikator TD, bobot 60

untuk indikator OP, bobot 70 untuk indikator EF dan bobot 50 untuk indikator FR.

Analisa Beban Kerja Operator

Beban kerja untuk masing-masing operator diperoleh dari nilai WWL (*Weighted Workload*). Beban kerja berdasarkan nilai WWL dikategorikan dalam tiga kategori ringan, sedang dan berat. Berikut ini akan disampaikan analisa untuk masing-masing operator *packing* PT. Gembira.

A. Beban Kerja Operator 1, berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan, beban kerja mental pada operator 1 sebesar 62,67. Maka berdasarkan nilai tersebut, beban kerja mental yang dialami oleh operator 1 termasuk dalam beban kerja sedang. *Frustration* (FR) yang menjadi faktor dominan dalam penentuan beban kerja operator 1. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat salah satu aktivitas yang membuat operator 1 terbebani dalam hal frustrasi (FR) yaitu operator 1 bertanggung jawab untuk menghasilkan barang yang dikemas dalam keadaan baik dan rapi dalam jumlah dan waktu yang sudah ditentukan, sehingga operator 1 dituntut untuk bekerja secara cepat dan tepat.

B. Beban Kerja Operator 2, berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan, beban kerja mental pada operator

2 sebesar 64,33. Maka berdasarkan nilai tersebut, beban kerja mental yang dialami oleh operator 2 termasuk dalam beban kerja sedang. Sama halnya dengan operator 1, *Frustration (FR)* yang menjadi faktor dominan dalam penentuan beban kerja operator 2. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat salah satu aktivitas yang membuat operator 2 terbebani dalam hal frustrasi (FR) yaitu operator 2 bertanggung jawab untuk menghasilkan barang yang dikemas dalam keadaan baik dan rapi dalam jumlah dan waktu yang sudah ditentukan, sehingga operator 2 dituntut untuk bekerja secara cepat dan tepat.

C. Beban Kerja Operator 3, berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan, beban kerja mental pada operator 3 sebesar 62. Maka berdasarkan nilai tersebut, beban kerja mental yang dialami oleh operator 3 termasuk dalam beban kerja sedang. *Own Performance (OP)* yang menjadi faktor dominan dalam penentuan beban kerja operator 3. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat salah satu aktivitas yang membuat operator 3 terbebani dalam hal performansi (OP) yaitu operator 3 dituntut untuk menghasilkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam waktu tertentu.

D. Beban Kerja Operator 4, berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan, beban kerja mental pada operator 4 sebesar 69. Maka berdasarkan nilai tersebut, beban kerja mental yang dialami oleh operator 4 termasuk dalam beban kerja sedang. *Own Performance (OP)* yang menjadi faktor dominan dalam penentuan beban kerja operator 4. Untuk pekerjaan packing, operator dituntut untuk menghasilkan output sesuai dengan target dalam waktu yang sudah ditetapkan.

E. Beban Kerja Operator 5, berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan, beban kerja mental pada operator 5 sebesar 62. Maka berdasarkan nilai tersebut, beban kerja mental yang dialami oleh operator 5 termasuk dalam beban kerja sedang. *Physical Demand (PD)* dan *Own Performance (OP)* yang menjadi faktor dominan dalam penentuan beban kerja operator 5. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat salah satu aktivitas yang membuat operator 5 merasa terbebani dengan kebutuhan fisik yang memang dibutuhkan dalam kegiatan *packing* serta operator 5 dituntut untuk memberikan performansi yang baik dalam kegiatan *packing* dimana operator 5 harus menghasilkan barang sesuai target perusahaan dalam waktu tertentu.

Beban Kerja Keseluruhan

Secara keseluruhan, beban kerja yang dirasakan oleh kelima operator *packing* di PT. Gembira adalah sama, masing-masing operator berada dalam kategori beban kerja yang sedang, artinya operator tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Salah satu penyebabnya adalah kelima operator sudah terbiasa dan terlatih mengerjakan pekerjaan mereka.

Beban kerja terendah dirasakan oleh operator 3 dan operator 5 yaitu sebesar 62, sedangkan beban kerja terberat dirasakan oleh operator 4 yaitu sebesar 69. Sedangkan untuk ketiga operator lainnya operator 1 sebesar 62,67 dan operator 2 sebesar 64,33. Namun, nilai WWL yang dirasakan kelima operator *packing* masih berada dalam kategori sedang. Untuk lebih jelasnya nilai WWL masing-masing operator dapat dilihat dari Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Nilai WWL Operator *Packing*

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beban kerja masing-masing operator *packing* di PT. Gembira menggunakan metode

NASA-TLX adalah nilai WWL operator 1 sebesar 62,67, operator 2 sebesar 64,33, operator 3 sebesar 62, operator 4 sebesar 69 dan operator 5 sebesar 66,67 dan kelima operator berada dalam kategori beban kerja sedang.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Walaupun saat ini beban kerja operator masih berada dalam kategori sedang, perusahaan hendaknya bisa mempertimbangkan untuk melakukan rotasi terhadap operator *packing* karena ditakutkan dapat menimbulkan kebosanan
2. Penelitian selanjutnya untuk perhitungan beban kerja operator dapat dihitung dengan metode lain sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, dkk. (Juni 2013). Tingkat Beban Kerja Masinis Berdasarkan NASA-TLX (*Task Load Index*) di PT. KAI Daop. II Bandung. *Jurnal Reka Integra* –ISSN : 2338-5081
- Hidayat, dkk. (Mei 2013). Pengukuran Beban Kerja Perawat Menggunakan Metode NASA-TLX di Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Teknik Industri FT. USU Vol 2. No. 1 pp 42-47*
- Hestya, dkk. (2012). *Hubungan Kerja Shift Terhadap Kelelahan Perawat Di Instalasi Rawat Inap Rsud Dr.*

Sayidiman Magetan Tahun 2012.
Kesehatan Lingkungan Kampus
Magetan

Nurmianto, E. 1(996). *Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Surabaya : ITS

Ramadhan, dkk. (TT). Analisa Beban Kerja dengan Menggunakan *Work Sampling* dan NASA-TLX untuk Menentukan Jumlah Operator (Studi Kasus : PT. XYZ). *Jurnal Teknik Industri, Universitas Brawijaya*

Riduwan. (2004). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta

Sanjaya (2013). *Kelelahan Kerja*. E-book.

Sutalaksana, dkk. (1979). *Teknik Tata Cara Kerja*. Bandung : ITB